

Clasificación de localidades según nivel de desarrollo turístico

Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Clasificación de Localidades según Nivel de Desarrollo Turístico

Documento de Trabajo N°8

Fecha de publicación: marzo de 2023

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948505>

Dirección Nacional de Mercados y Estadística

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

estadistica@turismo.gob.ar

www.turismo.gob.ar

SINTA

Sistema de Información
Turística de la Argentina

<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>

Signos convencionales

* Dato provisorio

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

S/D Sin registro de datos

- Dato igual a cero

e Dato estimado

Serie *Documentos de Trabajo*

La Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) publica regularmente diversos documentos que procuran analizar aspectos específicos del sector turístico de Argentina. Los trabajos se sirven de la información estadística elaborada por la Dirección, así como otras fuentes del Ministerio y de organismos externos.

Los *Documentos de Trabajo* pueden consultarse en la [biblioteca del SINTA](#)

Publicaciones:

Documento de Trabajo N°1: Turismo de Naturaleza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7915707>

Documento de Trabajo N°2: Turismo de Cultura

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948447>

Documento de Trabajo N°3: Agencias de Viajes

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948467>

Documento de Trabajo N°4: Directrices de Gestión Ambiental

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948474>

Documento de Trabajo N°5: Informe de Cadena de Valor del Turismo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948480>

Documento de Trabajo N°6: Estacionalidad en el turismo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948489>

Documento de Trabajo N°7: Encuesta a Prestadores Turísticos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948498>

Índice

Clasificación de las localidades de Argentina según su nivel de desarrollo turístico	3
<i>Ciclo de vida</i> de los destinos turísticos	3
Nivel de Desarrollo de las Localidades Turísticas en Argentina	4
Posibles Indicadores	7
Distribución de las Plazas Hoteleras por Localidad	9
Próximos pasos	14
Bibliografía	15

Clasificación de las localidades de Argentina según su nivel de desarrollo turístico

El presente Documento de Trabajo presenta una primera propuesta metodológica de clasificación de las localidades argentinas en tres clases de destinos turísticos (emergentes, en desarrollo y consolidados). Para realizar la clasificación de las localidades de Argentina según su nivel de desarrollo, en primera instancia reseñamos las diferentes etapas o fases por las que transita un destino turístico a lo largo de su desarrollo según la literatura; repasamos la información disponible, sus ventajas y límites; proponemos una primera aproximación en función a la información disponible del **Padrón Único Nacional de Alojamientos (PUNA)** y planteamos líneas de trabajo futuras.

Ciclo de vida de los destinos turísticos

Los destinos turísticos presentan ciclos de vida que permiten evaluar su estado de desarrollo. Aunque la cantidad de fases de este ciclo varía según los diversos autores (Butler, Miossec, Chadeaud, Valls, entre otros), todos coinciden en que cada una de ellas implica cambios en la percepción del destino, en la cantidad y perfil de visitantes, en los actores que participan de la actividad turística, en la forma en la que se comercializa y promociona el destino, entre otros aspectos.

[Butler \(1980\)](#) desarrolló un modelo conocido como **Modelo de Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos (MCVDT)** que explica las fases que atraviesan los destinos desde su descubrimiento hasta su popularización y posterior declive, cuando no se toman decisiones que permitan reorientar su desarrollo. En dicho modelo la forma de la curva mide la relación entre cantidad de turistas y el tiempo.

Las distintas fases del ciclo de vida de un destino turístico según este modelo son:

- Exploración (I);
- Implicación (II);
- Desarrollo (III);
- Consolidación (IV);
- Estancamiento (V);
- Declive (VI);
- Rejuvenecimiento (VII).

Figura 1: Modelo de Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos (MCVDT)

Nivel de Desarrollo de las Localidades Turísticas en Argentina

En base al *MCVDT*, desde la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (MTYD), **se propone clasificar a las localidades turísticas argentinas según su grado de desarrollo en tres categorías: emergente, en desarrollo y consolidada.** A continuación, se describen las características de cada uno de estos niveles:

Destino emergente

Corresponde a las fases de exploración (I) e implicación (II) según el MCVDT. Características principales de los destinos emergentes:

- Escaso, inexistente o incipiente desarrollo de su oferta turística.
- Atractivos turísticos potenciales, pueden ser solamente recursos turísticos, tener escasos servicios e infraestructura que dificulta la visita y su comercialización o no estar puestos en valor ni incluidos en circuitos.
- Potenciales y escasos prestadores de servicios, informales y con poca capacitación.
- Deficiencias en la infraestructura (agua, luz, gas, salud, seguridad, comunicación, etc.).
- Desconocimiento del valor del patrimonio y de la actividad turística por parte de la comunidad local.
- Dificultades para su comercialización: poca oferta de servicios turísticos y ausencia de un marco tarifario local de referencia.
- Mercado limitado y específico, por consiguiente, poco rentable.
- Presenta problemas de conectividad con los principales centros emisores debido a los escasos medios de transporte y con pocas frecuencias de servicios.
- No cuenta con información estadística relacionada a la actividad turística.

Destino en desarrollo

Corresponde a la fase de desarrollo (III) según el MCVDT. Características principales de los destinos en desarrollo:

- Oferta turística en proceso de desarrollo y formalización.
- Atractivos turísticos puestos en valor, aunque aún existen algunos potenciales que carecen de servicios e infraestructura, por lo cual no se los pueden visitar o comercializar y comienzan a formarse circuitos turísticos.
- Formalización y mayor capacitación por parte de los prestadores de servicios y la gestión turística comienza a tener un rol institucional.
- Mejoras en la infraestructura, aunque en algunos sectores se encuentra deficiencia.

- Se comienza a visualizar un modelo de economía mixta, el turismo ocupa un espacio importante pero no exclusivo.
- Mayor valoración del patrimonio y de la importancia de la actividad turística por parte de la comunidad local.
- Presenta mejoras en la conectividad con los principales centros emisores y mayores frecuencias en los servicios de transporte.
- La comercialización empieza a facilitarse: mayor oferta turística, aunque el marco tarifario local de referencia es incipiente. No se organiza la cadena comercial (comisiones, precios netos).
- Crece el mercado interesado en el destino.
- Comunicación y promoción incipiente y desorganizada.
- La información estadística relacionada a la actividad turística es escasa.
- Pueden contar con un plan estratégico de turismo haciendo hincapié en la sustentabilidad del destino (económico, sociocultural, ambiental y el marco institucional).

Destino consolidado

Corresponde a las fases de consolidación (IV) o estancamiento (V) según el MCVDT. Es importante que los destinos consolidados también pueden transitar por las fases de declive (VI) y rejuvenecimiento (VII). Características principales de los destinos consolidados:

- La oferta turística se encuentra desarrollada.
- La actividad turística se encuentra institucionalizada a través de organismos de turismo locales.
- La oferta de atractivos está puesta en valor y organizada a través de circuitos turísticos.
- Se pueden practicar gran cantidad de actividades o modalidades de turismo.
- La oferta de prestadores de servicios es amplia, están capacitados y diversificados.
- Aumentan las inversiones en el destino.
- Facilidades para su comercialización: marco tarifario local de referencia.

- Cuenta con un desarrollo de la infraestructura adecuado para la demanda de visitantes.
- Está comunicado con los principales destinos emisores con muchas frecuencias semanales a través de varios medios de transporte.
- Cantidad importante de visitantes, mercado compuesto por varios segmentos.
- Comunicación y promoción en diversos canales.
- La actividad turística representa una de las principales economías del destino.
- Cuenta con información estadística relacionada a la actividad turística.
- Pueden contar con un plan estratégico de renovación o modernización turística para lograr un rejuvenecimiento de este y evitar que entre en la fase de declive.

Posibles Indicadores

Para definir el grado de desarrollo turístico de una localidad se pueden analizar indicadores como las plazas hoteleras, su tasa de ocupación, la estadia promedio, la estacionalidad y la conectividad. Según la *Organización Mundial del Turismo*, los indicadores turísticos son medidas de la existencia de dificultades o de la gravedad de las ya conocidas, indicios de situaciones o problemas por venir, medidas del riesgo y de la necesidad potencial de acción, y medios para identificar y evaluar los resultados de nuestras acciones. En resumen, los indicadores son conjuntos de información formalmente seleccionada que se utiliza con carácter regular en la medición de los cambios pertinentes para el desarrollo de la gestión del turismo ([Organización Mundial del Turismo, 2005](#)).

La Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas administra el [Sistema de Información Turística de la Argentina \(SINTA\)](#)¹ que ofrece información de diferentes indicadores vinculados con las mencionadas variables que se ponderan para determinar el grado de desarrollo turístico de las localidades del país.

1) Cantidad de plazas hoteleras

El análisis de la cantidad de plazas hoteleras es de gran importancia para las localidades, ya que cuanto mayor sea la oferta de estas, es probable que el destino posea un grado de desarrollo superior. En el SINTA, el PUNA ofrece indicadores relevantes de la oferta hotelera y parahotelera proveniente de estadísticas de establecimientos de alojamientos turísticos. Entre los indicadores se destacan: categoría (hoteleros, otros colectivos, parahoteleros), cantidad de establecimientos, cantidad de plazas, principales localidades de cada provincia por cantidad de plazas,

principales categorías de alojamiento por cantidad de plazas (ver [Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2022c](#)).

2) Tasa de ocupación hotelera (en plazas)

Para calificar el grado de desarrollo turístico de una localidad también resulta de utilidad conocer información sobre la tasa de ocupación hotelera en plazas. Dentro del SINTA esta información puede ser analizada a partir de los datos de la **Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)** ([Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020](#)) que presenta resultados vinculados con el turismo interior (aquel que practican los residentes y los no residentes dentro del territorio argentino) para una muestra de 49 localidades (ver [Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2022b](#)).

3) Estadía promedio

Puede complementar el conocimiento del grado de desarrollo de la localidad turística. Está relacionada con la mayor o menor cantidad de atractivos y actividades que posea el destino. Es esperable a su vez que a mayor estadía promedio el visitante tendrá un mayor gasto turístico. Nuevamente, la EOH proporciona el indicador estadía promedio a niveles de las 49 localidades de la muestra, medida como cantidad de noches.

4) Estacionalidad

La estacionalidad turística es la tendencia de los visitantes a concentrarse en el espacio, en el tiempo y generalmente por la misma motivación. Para determinados tipos de turismo ocasiona lo que se conoce como temporada alta y temporada baja. Esta se explica por diferentes aspectos como el clima, la estacionalidad institucional (fechas de clases, de ferias judiciales, etc.), por la moda y costumbres y por el calendario (por ejemplo, Carnaval un año puede celebrarse en el mes de febrero, mientras que, en otro en marzo, lo mismo ocurre con Semana Santa, que alterna entre marzo y abril). Suele ocasionar algunos problemas al destino, por ejemplo: la saturación de los recursos y de la oferta turística; tendencia a empleo temporario y precarizado; oferta turística ociosa en gran parte del año; etc., aspectos que provocan una pérdida de calidad en los destinos. El Documento de Trabajo N°6: Estacionalidad en el turismo ([Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2022a](#)) presenta un análisis territorial a partir de la ocupación hotelera (demanda), a partir de la EOH, y niveles de empleo (oferta), basado en datos abiertos por el [Centro de Estudios para la Producción \(CEP XXI\)](#)².

5) Conectividad

La conectividad tiene una importancia vital para el desarrollo turístico de una localidad. Aspectos como las rutas (estado, pavimento, autopista), los aeropuertos y la cantidad de vuelos, las terminales de buses y las frecuencias, la facilidad de conexión con los principales centros emisores.

El SINTA ofrece datos provenientes de los registros administrativos de la *Autoridad Nacional de Aviación Civil* (ANAC). Estos datos permiten acceder a indicadores como la cantidad de pasajeros en vuelos regulares por aeropuerto, cantidad de asientos en vuelos comerciales. Más información sobre esta fuente puede encontrarse en el [Tablero de conectividad aérea³](#) (ver [Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2022d](#)).

A diferencia de la conectividad aérea, los datos de transporte de pasajeros vial y ferroviario se encuentran más dispersos y se deben consultar diferentes fuentes locales (torres de control de las terminales de ómnibus, empresas concesionarias de rutas, etc.). Al momento de la elaboración de este informe la DNMyE está trabajando en un ejercicio análogo al del sector aerocomercial para el transporte terrestre interurbano de pasajeros, a partir de datos de la *Comisión Nacional Reguladora de Transporte* (CNRT).

Distribución de las Plazas Hoteleras por Localidad

Los potenciales indicadores para medir el nivel de desarrollo turístico de las localidades de Argentina a través de los datos proporcionados por el SINTA son de gran importancia, pero se enfrentan con la limitación de que solamente podrían utilizarse parcialmente. Por ejemplo, aquellos referidos a las **pernocataciones estarían limitados a la muestra de las 49 localidades en las que se implementa el operativo de la EOH**. Por este motivo, aunque sean muchos los indicadores con los que se cuente, este número de localidades es insuficiente para representar al conjunto de las localidades turísticas del país. Por ello, para esta primera aproximación, se considera que el **PUNA** ofrece un indicador que permite abordar todas las localidades turísticas de Argentina: la distribución de plazas hoteleras por localidad.

Según los datos disponibles del Padrón Único Nacional de Alojamientos para el año 2020, se registra información para 1.282 localidades de todo el país que en conjunto suman 780.388 plazas de alojamiento. La distribución de plazas por localidad demuestra una gran concentración de plazas en pocas localidades. Dos localidades, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mar del Plata, suman 120.229 plazas, un 15,4% del total de plazas registradas. En el gráfico siguiente se aprecia que el 80% de las localidades -aquellas con hasta 406 plazas de alojamiento- representa aproximadamente el 13,0% de las plazas de alojamiento, mientras que el 20,0% restante de las localidades acumula el 87,0% del total de plazas de alojamiento.

Figura 2: Distribución de plazas de alojamiento por localidades

Fuente: elaboración propia en base a datos del PUNA

En relación con el PUNA, también se podría tomar como indicador para evaluar el grado de desarrollo turístico a la cantidad de establecimientos y de habitaciones por localidad. Pero se debe recordar que el Modelo de *Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos (MCVDT)* parte de la medición de cantidad de visitantes a la localidad y por ese motivo se considera la distribución de plazas por localidad al indicador que más se asemeja a lo sugerido por dicho modelo.

Dicho de otro modo, es importante obtener los datos de las localidades en cantidad de plazas más que en cantidad de habitaciones o de establecimientos hoteleros, ya que estas dos últimas variables podrían generar distorsiones. Esto se debe a que a partir de la cantidad de plazas se puede llegar a un número aproximado de visitantes, algo que se dificulta con habitaciones (ya que en estas se pueden alojar diferente cantidad de personas, no es lo mismo una habitación que se ocupe como single, doble, triple o inclusive cuádruple) o cantidad de establecimientos (mientras un hotel quizás puede contar con 100 plazas, un establecimiento de cabañas puede tener capacidad para 12 plazas, y ambos serían contabilizados como 1 establecimiento). Por lo tanto, en el presente informe se presenta una propuesta de clasificación de las localidades argentinas en tres clases de destinos turísticos (emergentes, en desarrollo y consolidados) en función a la distribución de plazas por

localidad, información disponible del Padrón Único Nacional de Alojamientos (PUNA).

Clasificación de localidades

Una primera aproximación para dividir en clases las localidades en función de su cantidad de plazas es observar la distribución para identificar mínimos locales en la distribución de casos, que indiquen cambios de tendencia de la distribución y puedan ser considerados puntos de corte.

Figura 3: Distribución de localidades por plazas de alojamiento

Fuente: elaboración propia en base a datos del PUNA

Pero al estudiar la distribución representada en los gráficos anteriores no se observan puntos de corte definidos por mínimos locales. El siguiente paso para poder definir los puntos de corte de las tres clases de localidades fue utilizar una técnica estadística de clasificación para datos unidimensionales. Se utilizó para ello el algoritmo de clasificación "Head-Tails" de [Jiang \(2013\)](#) implementado por [Bivand \(2022\)](#) en R, en consideración de que se trata de una distribución de tipo Pareto o colas pesadas.

Clasificación vía algoritmo

El algoritmo “Head-Tails” a diferencia de otros algoritmos como el algoritmo de clasificación de Fisher-Jenks, permite construir clases que respeten la estructura de una distribución de colas pesadas. La lógica del algoritmo implica dividir el vector entre “cabeza” y “cola” de la distribución alrededor de la media, de forma recursiva sobre la “cabeza” del vector hasta que la relación que la “cabeza” de la distribución contenga más del X% de los casos considerados, donde X (valor umbral) es un parámetro definido por el usuario.

La clasificación “Head-Tails” se utilizó con un valor de X igual a 0,2 ya que se encontró que este valor era el mayor valor que permitía clasificar los casos en tres categorías diferentes. **Así los valores de corte hallados son: 609 plazas y 3.369 plazas.**

Figura 4: Clasificación de localidades por plazas de alojamiento

Fuente: elaboración propia en base a datos del PUNA

Las tres clases quedan definidas como: 1.090 localidades de 0 a 609 plazas, 150 localidades de 610 a 3.369 plazas y 42 localidades de 3.370 hasta el máximo de plazas (72.790). Las tres clases se etiquetaron como “Emergente”, “En desarrollo” y

“Consolidado” respectivamente. A continuación se representa la clasificación lograda.

Nivel de Desarrollo	Cantidad de Plazas	Localidades	% del total
Consolidado	3.370 plazas y más	42	3.28%
En desarrollo	De 610 a 3.369 plazas	150	11.70%
Emergente	Hasta 609 plazas	1090	85.02%
Total	-	1282	100.00%

Fuente: elaboración propia en base a datos del PUNA

Fuente: elaboración propia en base a datos del PUNA

Ajuste cualitativo sobre la clasificación algorítmica

Si bien la clasificación lograda cumple los criterios estadísticos de clasificar la distribución de forma consistente en tres clases, resulta apropiado modificar los puntos de corte hallados en pos de ajustarlos al criterio experto que mejorar la accionabilidad de la política pública objetivo.

En este sentido se evaluó que las 34 localidades comprendidas en el rango de 2.000 a 3.372 plazas presentaban características propias de destinos turísticos consolidados, por lo cual se decidió correr el límite de la categoría de destinos consolidados a 2.000 plazas. Se reclasificaron las localidades en consecuencia manteniendo una distribución donde las localidades de clase emergente representan el 84,9% mientras que las localidades de clase consolidada pasaron de 42 a 76, un 6,1% del total, y las localidades de clase en desarrollo pasaron de 151 a 118, un 9,0%.

Nivel de desarrollo	Cantidad de plazas	Localidades	% del total
Consolidado	2001 plazas y más	78	6.1%
En desarrollo	601 a 2000 plazas	115	9.0%
Emergente	Hasta 600 plazas	1089	84.9%
Total	-	1282	100.0%

Fuente: elaboración propia en base a datos del PUNA

Fuente: elaboración propia en base a datos del PUNA

En función de la clasificación realizada, se puede ilustrar la distribución territorial de las localidades consideradas y su nivel de desarrollo. El siguiente mapa permite observar además los radios de influencia de 50 kilómetros para las localidades consolidadas.

Fuente: elaboración propia en base a datos del PUNA

Próximos pasos

El presente documento constituye un primer acercamiento a la clasificación de las localidades de Argentina según su nivel de desarrollo en función del modelo de ciclo de vida de los destinos turísticos. Se realizó la clasificación en base a un solo indicador debido a las restricciones de granularidad territorial que presentan los

demás indicadores mencionados. Como línea de trabajo para mejorar la clasificación realizada se están elaborando nuevos indicadores que permitirán realizar un análisis multidimensional del nivel de desarrollo de las localidades y su seguimiento a lo largo del tiempo.

En tal sentido las próximas iteraciones de la propuesta de clasificación del nivel desarrollo de destinos turísticos procurará incorporar la distancia de cada localidad respecto a un aeropuerto y/o puerto, disponibilidad de vías terrestres, cantidad de empresas de ramas características del turismo, y disponibilidad de servicio de internet y de centros de salud.

Bibliografía

Bivand, Roger (2022): *classInt: Choose Univariate Class Intervals*, <<https://CRAN.R-project.org/package=classInt>>.

Butler, R. W. (1980): "The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources", *Canadian Geographies / Les géographies canadiennes*, 24, 1, pp. 5-12, <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x>>.

Dirección Nacional de Mercados y Estadística (2022a): "Documento de Trabajo N°6: Estacionalidad en Turismo. Análisis territorial a partir de la ocupación hotelera y el empleo en Argentina", Dirección Nacional de Mercados y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Estratégico, Ministerio de Turismo y Deportes, <https://tableros.yvera.tur.ar/recursos/biblioteca/estacionalidad_turismo.pdf>.

Dirección Nacional de Mercados y Estadística (2022b): "Fuentes de datos: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)", Dirección Nacional de Mercados y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Estratégico, Ministerio de Turismo y Deportes, <<https://bitacora.yvera.tur.ar/posts/2022-05-24-intro-eoh/>>.

Dirección Nacional de Mercados y Estadística (2022c): "Fuentes de datos: Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA)", Dirección Nacional de Mercados y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Estratégico, Ministerio de Turismo y Deportes, <<https://bitacora.yvera.tur.ar/posts/2022-06-16-datos-puna/>>.

Dirección Nacional de Mercados y Estadística "Sistema de información turística de la Argentina (SINTA)", Dirección Nacional de Mercados y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Estratégico, Ministerio de Turismo y Deportes, <<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>>.

Dirección Nacional de Mercados y Estadística (2022d): "Tablero de conectividad aérea", Dirección Nacional de Mercados y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Estratégico, Ministerio de Turismo y Deportes, <<https://bitacora.yvera.tur.ar/posts/2022-10-28-datos-aerocomerciales/>>.

Hovinen, G. R. (1981): "A tourist cycle in Lancaster County, Pennsylvania", *The Canadian Geographer/Le Geographe Canadien*, Wiley Online Library, 25, 3, pp. 283-286.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2020): *Encuesta de Ocupación Hotelera-EOH: aspectos metodológicos*, Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, <https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/economia/eoh_aspectos_metodologicos.pdf>.

Jiang, Bin (2013): "Head/Tail Breaks: A New Classification Scheme for Data with a Heavy-Tailed Distribution", *The Professional Geographer*, Routledge, 65, 3, pp. 482-494, <<https://doi.org/10.1080/00330124.2012.700499>>.

Organización Mundial del Turismo (2005): *Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos Guía práctica (Versión española)*, ONU, <<https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284408382>>.

Plog, S. C. (1974): "Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity", *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 14, 4, pp. 55-58, <<https://doi.org/10.1177/001088047401400409>>.

-
1. Link a SINTA: [<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>][↵](#)
 2. Link a CEPXXI: [<https://www.argentina.gob.ar/produccion/cep>][↵](#)
 3. Link al Tablero de Conectividad Aérea: [<https://tableros.yvera.tur.ar/conectividad/>][↵](#)

Recursos disponibles

La mayor parte de los datos que se muestran en este informe están disponibles en distintos formatos en el Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/>, de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE)

- **[Informes](#)**: Publicaciones periódicas y no periódicas que produce la DNMyE con información estadística sobre los principales temas del turismo
- **[Tableros y Reportes](#)**: El micrositio TABLEROS y REPORTES reúne una serie de recursos que tienen como objetivo facilitar el acceso a los últimos datos disponibles de una multiplicidad de indicadores del turismo en Argentina:
 - **Tableros**:
 - **[Turismo internacional](#)**: Tablero para la consulta de datos desagregados de las estimaciones históricas de Turismo Internacional
 - **[Conectividad aérea](#)**: Tablero interactivo con información aerocomercial para el turismo
 - **[Padrón Único Nacional de Alojamiento \(PUNA\)](#)**: Tablero para la consulta de estimaciones agregadas del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA)
 - **[Agencias de Viajes](#)**: Tablero con información del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes
 - **[Cruceismo](#)**: Tablero interactivo con información sobre el cruceismo en Argentina
 - **[Visor SIG Turismo](#)**: Visor de Información Geográfica de Turismo para Plataforma de Inversiones
 - **[MapeAr](#)**: tablero para la generación de mapas con información georeferenciada de Turismo
 - **Reportes**:
 - **[Turismo internacional](#)**: El reporte presenta la última información de turismo receptivo, emisor y balanza turística por todas las vías (aéreo, terrestre y fluvial / marítimo)
 - **[EVyTH](#)**: Reporte de los últimos datos de Turismo Interno estimados por la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares
 - **[Naturaleza](#)**: Información de visitas a Parques Nacionales
 - **[Ocupación hotelera](#)** Presenta los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
 - **[Turismo en el mercado de cambios \(BCRA\)](#)** Reporte sobre transacciones en divisas relacionadas al turismo en el Mercado de Cambios (BCRA)
 - **[Empleo en turismo](#)**: Reporte sobre empleo registrado en las ramas características del turismo

- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos de Turismo incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.
- [Cuenta Satélite de Turismo \(CST-A\)](#): proporciona el marco para la medición de la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. Para la elaboración de la CST-A, se analizan en forma pormenorizada todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios asociados con el turismo, al establecer la vinculación real con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la economía y al describir cómo interactúa esa oferta con otras actividades económicas.
- [Armonización](#): Proyecto en el cual se desarrolló una serie de actividades junto a las jurisdicciones provinciales, tales como: diagnóstico de funcionamiento y capacidades de las oficinas a cargo de las estadísticas de turismo en el país; desarrollo de materiales con propuestas teóricas y metodológicas para el trabajo estadístico de turismo a nivel subnacional; capacitaciones teóricas y prácticas a referentes técnicos de estadísticas; la creación de un foro de intercambio permanente entre referentes técnicos de los distintos niveles de gobierno; y la generación de una herramienta de gestión de datos federal.
- [Monitor de Turismo en las Provincias](#): Procura servir como herramienta de consulta de los últimos datos disponibles de una variedad de indicadores relativos al turismo en la Argentina, poniendo el foco en el nivel provincial.
- [Bitácora](#): Un espacio virtual de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) en el que nos proponemos compartir avances de investigaciones, datos y reportes relacionados con el desarrollo de la industria turística de Argentina.
- [Calendario](#): Difusión de las fechas de publicación de los informes y recursos de la DNMyE.

Además:

- [SintIA](#): Bot de Telegram que envía las novedades de la DNMyE
- [Github](#): Repositorio de código de los distintos recursos de la DNMyE